

Extraction des linéaments tectoniques basée sur la fusion radar-optique d'Images Sentinel-2A/Sentinel-1A

Mansouri KARIM¹, Imed Riadh FARAH¹, et Noamen REBAI²

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Laboratoire Riadi

Campus Universitaire de la Manouba 2010
La Manouba, Tunisie

¹mansourikarim11@gmail.com; imed.riadh.farah@gmail.com

² École Nationale d'Ingénieurs de Tunis,
Laboratoire Georisk

B.P. 37, le Belvédère 1002, Tunis, Tunisie.

²noamen.rebai@enit.utm.tn

Résumé La télédétection spatiale représente un moyen efficace pour parvenir à révéler la présence de failles ou de fractures. Les images satellites deviennent de plus en plus accessibles en particulier celles de Sentinel-1A et Sentinel-2A dont l'ensemble de leurs données est mis à la disposition du grand public avec un accès total et gratuit. La première partie de notre travail consiste à extraire les linéaments des accidents tectoniques à partir des images optiques de Sentinel-2A avec une résolution de 10m pour les bandes Rouge (B04), verte(B03), bleue(B02) et proche infrarouge(B08). Cette extraction sera traitée de la même manière que celle utilisée dans la plupart des travaux précédents dont la majorité s'est basée sur une méthode directionnelle quantitative. La deuxième partie de cette étude va se basée sur la fusion des images optique de Sentinel-2A et des images radar (SAR) de Sentinel-1A en bande C. Enfin la troisième partie sera consacrée à une étude comparative des deux méthodes pour montrer l'apport bénéfique de la fusion.

Mots clés linéaments, accidents tectonique, images radar, fusion.

1 Introduction

Les prospections minières, pétrolières et des ressources en eau souterraine sont généralement basée sur des cartes d'accidents tectoniques, d'où la contribution de l'extraction des linéaments à ces prospections et à la recherche de gisements minéraux. Les linéaments sont reconnus aussi comme importants dans la compréhension des structures géologiques et tectoniques d'une région. L'étude de linéaments est réalisée depuis longtemps dans plusieurs domaines notamment ceux des sciences de la Terre. Ces linéaments s'associent, généralement, à des éléments structuraux comme les failles, les axes de plis et les contacts lithologiques. Dans ce travail, nous proposons d'extraire des linéaments des accidents tectoniques à partir de la fusion des images

radar Sentinel-1A SAR (en bande C) avec des images optiques Sentinel-2A. Ces deux types d'images sont totalement différents en terme géométrique et radiométrique. Les images SAR sont basées sur les mesures de distances et sur l'observation des propriétés physique de la scène ciblée, tandis que les images optiques sont basées sur les mesures des angles et sur la collecte d'informations des caractéristiques chimiques de l'environnement observé. L'objectif principal de cette fusion est l'amélioration des résultats en comparaison avec ceux obtenus à partir d'un seul type de capteur. pour ce faire on utilise habituellement les filtres directionnels de Sobel.

2 Etat de l'art sur l'extraction des Linéaments

Dans la littérature on distingue deux approches principales d'extraction des linéaments géologiques par la télédétection :

- L'extraction manuelle par photo-interprétation et traitements numériques d'images:

- Analyse de texture(Kouamé, 1999 [1]; Youan Ta, 2008 [2]),
- Fusions d'images (Kouamé, 2013 [3]; Aminov Javhar, 2019 [4]),
- Filtrages spatiaux (Rayan Ghazi, 2013 [5], S. Sedrette and N. Rebaï, 2016 [6],Intehaa Abd-Allah Muhammad, 2017 [7]).

- L'extraction automatique: Contrairement aux approches manuelle et semi-automatique, l'extraction automatique n'est pas influencée par l'interpréteur, mais elle dépend principalement de la performance de l'application et des données fournies dans l'image utilisée. Nous pouvons citer :

- Morphologie mathématique (Kouamé et al, 2009 [8]),
- Réseaux de neurones cellulaires(Valère-Carin Jofack Sokeng et al, 2014 [9]),
- Transformée de Hough (Poncelet et Cornet, 2010 [10]; Ling Han et al, 2018 [11]),
- Seuillage.(Thierry Quiguer et al, 1991 [12]).

2.1 Extraction des Linéaments à partir d'Indices morphométriques

Afin de mieux comprendre l'évolution du relief et les interactions entre le processus tectonique et de surface on a recours à la géomorphologie quantitative.

L'étude de la déformation active à grande échelle à partir des indices morpho-tectoniques consiste à intégrer les données géologiques, hydrologiques et morphologiques, pour identifier des marqueurs reflétant l'activité récente des failles, avec pour objectif final de quantifier la déformation.

Pour la description du relief, ainsi que sa quantification et son interprétation, le support généralement utilisé est celui du Modèle Numérique du Terrain (MNT).

En s'appuyant sur les travaux antérieurs, (S. Sedrette and N. Rebaï, 2016 [6]; Chaieb Ali, 2019 [13]; Moussi Abdelkader, 2019 [14]) les études morphométrique se sont

basée sur le Modèle numérique de terrain et sur le réseau hydrographique. Les paramètres morphométriques les plus appliqués pour les études morpho-tectonique et morpho-sédimentaire sont, l'anomalie de drainage, l'analyse du profil longitudinal du cours d'eau et l'indice longueur-pente « Stream Length Gradient Index ».

2.2 Extraction des Linéaments géologiques basée sur les images satellitaires optique

En appliquant l'analyse en composantes principales (ACP), l'information contenue dans plusieurs bandes va être réduite, en un nombre plus restreint de composantes. Les composés colorés des trois premières composantes vont être créés et vont permettre d'augmenter le contraste entre les divers objets au sol. Les systèmes sophistiqués de SIG (système d'information géographique) permettent habituellement d'effectuer l'ACP qui permet, entre autres, de filtrer du bruit et de rehausser l'information contenue dans l'image originale.

Après la phase d'ACP, les filtres directionnels de Sobel sont utilisés afin d'améliorer la perception des linéaments en provoquant un effet optique d'ombre portée sur l'image. Les filtres utilisés seront appliqués dans quatre principales directions : N-S, E-W, NESW, SE-NW, ce qui va permettre de rehausser les linéaments qui ne sont pas favorisés par la source d'éclairage. Seuls les linéaments dont la dimension est supérieure à la moitié de la fenêtre de convolution sont détectés. D'où la dimension des filtres varie selon les besoins et selon les auteurs.

Tous les travaux réalisés dans ce sens ont eu recours à l'algorithme Line de PCI Geomatica qui permet l'extraction des formes linéaires à partir des images et produit des fichiers vectoriels sous format shp, en utilisant 6 paramètres à calibrer par l'utilisateur.

L'algorithme de LINE comprend trois étapes :

- Détection de bord,
- Seuillage,
- Extraction de courbe.

3 Extraction des Linéaments géologiques basée sur les images satellitaires optique Les lignes ne sont plus numérotées

Dans notre travail nous allons utiliser les images SAR de Sentinel-1A, et les images optiques de Sentinel-2A. La fusion de données peut se faire par différentes méthodes. La nouvelle génération de capteurs satellitaires radar et optique qui ont des résolutions de l'ordre du mètre soulève de nouveaux défis. Malgré que

chaque mode d'imagerie a ses propres spécificités techniques, La fusion des données des radars à synthèse d'ouverture (SAR) et de l'imagerie optique aura un impact considérable sur l'extraction des linéaments. On définit généralement la fusion d'images comme la combinaison de deux ou de plusieurs images différentes pour former à l'aide d'un algorithme une nouvelle image afin d'intégrer des informations complémentaires.

Les images radar, contrairement aux images optiques, ne sont pas influencés ni par les nuages, ni par les pluies, et ils ont la même caractéristiques s'ils sont pris de jours comme de nuit.

Les SAR génèrent leur propre source d'énergie et le capteur reçoit l'énergie rétrodiffusée (transmise) depuis la cible au sol, ce qui implique que la mesure du signal réfléchi permet d'évaluer différentes propriétés géométriques et physiques caractéristiques des surfaces imagées, en lien avec la rugosité, le type de matériau et la teneur en humidité. Chose qui ne peut être effectuée en Optique puisque les capteurs sont passifs. Selon les différentes longueurs d'onde les capteurs SAR permettent d'accéder à différents niveaux d'information selon le tableau 1:

Table 1 – Comparatif des principaux bandes RADAR

Bande	Longueur d'onde	Informations
X	Entre 2.5 et 3.75 cm	sensible à l'atmosphère. Caractérise seulement la canaopée
C	Entre 3.75 et 7.5 cm	Peu sensible à l'atmosphère. informations sur la structure de la canaopée. Zones herbacées et humides.
L	Entre 15 et 30 cm	insensible à l'atmosphère. couches situées sous la canaopée. Zones humides et forestières.

Les ondes en polarisation horizontale pénètrent mieux dans le couvert végétal que celles en polarisation verticale. Et celles en polarisation verticale sont plus sensibles à la rugosité du sol.

Normalement la bande L est la plus adéquate pour la détection des failles, mais vu notre zone de travail, qui est une zone herbacée et humide, on peut se contenter à la bande C, quant à la polarisation il est préférable d'utiliser la polarisation horizontale. Un autre élément considérable va influencer notre choix de la bande C, qui est le fait de l'abondance des données, en effet nous avons l'accès librement aux images Sentinel.

Les images optiques quant à eux, sont indispensables, surtout lors de l'intervention du photo-interprète lors de l'élimination des autres linéaments telles que les routes

les réseaux hydrographiques qui n'ont pas pu être éliminés d'une manière automatique. C'est ce qui explique la nécessité de la fusion.

Dans de nombreuses applications, la qualité de l'image des données de télédétection est d'une importance fondamentale et est généralement évaluée par une analyse visuelle subjective de l'interprète. Dans de nombreuses situations, un seul capteur n'est pas suffisant pour fournir une perception précise du monde réel. L'objectif de base de la fusion de données est d'obtenir une plus grande quantité d'informations par rapport à ce que nous obtiendrions de n'importe quel capteur d'entrée individuel (Ralf Reulke et al, 2013. [15]). Par conséquent, la fusion de données multi-capteurs est devenue un domaine de recherche intense ces dernières années. Nous avons choisi pour notre recherche de fusionner des images SAR à partir de Sentinel-1A (en bande C) avec des images optiques Sentinel-2A.

En effet les images SAR en bandes C ont une fréquence comprise entre 8 et 4 GHz avec une longueur d'onde comprise entre 3.5 cm et 7.5 cm

Le satellite Sentinel 1 est exploité en quatre modes d'imagerie de différentes résolutions (allant jusqu'à une précision de 10 m) et couvertures (pouvant atteindre 250 km), qui permettent une surveillance fiable et répétée de zones très étendues.

Les services proposés par Sentinel 1 incluent les applications suivantes:

- Surveillance des étendues de glace de mer et de l'environnement arctique
- Intégration des observations relatives aux glaces de mer dans les systèmes de prévision
- Surveillance de l'environnement marin, y compris le contrôle des déversements d'hydrocarbures et la détection des navires à des fins de sécurité maritime
- Surveillance des risques de mouvements de terrains
- Cartographie des terres émergées: forêts, eau et sols, agriculture durable
- Cartographie facilitant l'aide humanitaire dans les situations de crise
- Suivi du climat

4 Etude comparative

Comme nous pouvons le voir à partir du Tableau 3, les directions comprises entre N30 et N60 représentent les directions majeures des failles dans notre zone d'étude. En effet le nombre des linéaments dans cet intervalle est de 477 sur une totalité de 810 c'est-à-dire 58.9 % des linéaments. Quant aux linéaments extraits automatiquement, comme cela est indiqué dans le [tableau 4], le nombre des linéaments dans le même intervalle est de 1137 sur une totalité de 4786 des linéaments extraits à partir des images Sentinel-2A, et de 1108 sur une totalité de 3467 des linéaments extraits à partir des images Fusionnées SAR-Optique, soit un pourcentage respectivement de 23.76% et de 31.96%.

Ce qui peut nous ramener à dire que les résultats sont réconfortants et qu'il y a des

Figure 1 – Fusion SAR/Optique Sentinel-1A/ Sentinel-2A

Table 2 – Tableau Comparatifs des différents types d'extraction

Direction	Linéaments numérisés Réalité terrain (Mansouri Karim et al, 2020 [16]).	Nombre des Linéaments Sobel 3X3 (Mansouri Karim et al, 2020 [16]).	Nombre des Linéaments Fusion
[0,5]	80	551	440
]15,30]	30	730	447
]30,45]	215	652	502
]45,60]	252	485	606
]60,75]	57	431	405
]75,90]	71	326	370
]90,105]	1	139	40
]105,120]	4	195	67
]120,135]	6	222	107
]135,150]	7	246	115
]150,165]	20	288	140
]165,180]	45	521	228

résultats meilleurs en se basant sur la fusion d'images SAR/Optiques par rapport aux images optiques.

5 Conclusion et perspectives

Pour la partie Sentinel-2 de notre travail, nous avons utilisé uniquement les canaux rouge, proche infra-rouge et bleu (c'est-à-dire les bandes 4, 8 et 2) afin de générer des images Le facteur d'index optimal (OIF). Comme les données Sentinel-

Table 3 – Diagrammes de rosaces obtenus à partir des différents types d'extraction

	Superficie (Km ²)	Longeur total de linéament (Km)	Densité Linéaire (m.Km ²)	Nombre de Linéaments	Longueur moyenne d'un segment (m)
Linéaments numérisés (Mansouri Karim et al, 2020 [16].	598.5	509.269	851	810	628.727
Linéaments/ Sobel 3X3 (Mansouri Karim et al, 2020 [16].	598.5	937.324	1566	4786	195.847
Linéaments/ Fusion	598.5	1067.035	1783	3457	307.789

2 ne sont pas fournies sous forme d'images satellites, mais sous forme de granules géoréférencés avec précision, aucun traitement supplémentaire n'a été nécessaire. Les données ont été sélectionnées en fonction de la couverture nuageuse.

Quant aux images Sentinel-1 de notre jeu de données, nous avons téléchargé des images SAR acquise le 07/02/2020 (sous Bande C). L'objectif des techniques de fusion d'images est de combiner et de préserver toutes les informations visuelles importantes présentes dans les images à entrées multiples en une seule image de sortie. L'objectif principal était d'évaluer la qualité des images fusionnées et de la comparer avec les images vierges.

Cette comparaison a été appliquée en extraction des linéaments des accidents tectoniques.

Les résultats sont prometteurs, mais pourront être améliorés.

En terme de fusion nous pouvons ajouter les indices morphométriques afin d'avoir des résultats meilleurs. Nous pouvons aussi faire appel à l'intelligence artificielle, et plus précisément à l'apprentissage approfondi.

References

1. Kouamé, K. F. (1999) Hydrogéologie des aquifères discontinus de la région semi-montagneuse de Man-Danané Ouest de la Côte d'Ivoire). Apport des données des images satellitaires et des méthodes statistique et fractale à l'élaboration d'un système d'information hydrogéologique à référence spatiale. Thèse de 3ème cycle, Université de Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire, 194 p.
2. Youan Ta M., LASM T., Jourda J.P.R. Kouamé K.F. 2008. Cartographie structurale par imagerie satellitaire ETM+ de Landsat-7 et analyse des réseaux de fractures du socle précambrien de la région de Bondoukou (Nord-Est de la Côte d'Ivoire), Revue Télédétection. 21,43-71.

3. Kouamé, K., Adja, M G., Saley, M.B. Jourda, J.P.R.. 2013 Réalisation d'une image pseudo- panchromatique RSO de Radarsat-1 pour la cartographie litho-structurale du socle précambrien dans la région de Korhogo (Nord de la Côte d'Ivoire), International Journal of Innovation and Applied Studies ISSN. 2028-9324.
4. Aminov Javhar, et al. (2019), "Comparison of Multi-Resolution Optical Landsat-8, Sentinel-2 and Radar Sentinel-1 Data for Automatic Lineament Extraction: A Case Study of Alichur Area, SE Pamir" Remote Sens. 2019, 11, 778.
5. Rayan Ghazi T. 2013. Automatic Extraction and Geospatial Analysis of Lineaments and their tectonic significance in some areas of Northern Iraq using remote sensing techniques and GIS. International journal of enhanced research in science technology and engineering, 2(2), FEB, 2013.
6. S. Sedrette and N. Rebaï, Turki MM. 2016. Article " Développement d'une approche quantitative d'extraction semiautomatique des accidents tectoniques de la carte géologique de nefza au 1/50000 en format SHP." Arabian Journal of Earth Sciences Vol.2 (2015) - Issue 2: 53- 64.
7. Intehaa Abd-Allah Muhammad, 2017. Lineament Extraction Using Remote Sensing Data mid Iraq. Journal of Babylon University/Pure and Applied Sciences/ No.(2)/ Vol.(25): 2017.
8. Kouamé K.F., Lasm, T., Saley, M.B., Tonye, E., Bernier, M. Wade, S. 2009. Extraction linéamentaire par morphologie mathématique sur une image RSO de RADARSAT-1: application au socle Archéen de la Côte d'Ivoire, Journée d'Animation Scientifique de l'AUF, Alger, 7p.
9. Valère-Carin Jofack SOKENG, Koffi Fernand KOUAMÉ, Marc YOUAN TA, Mahaman Bachir SALEY Koffi KOUAMÉ, 2014."Extraction automatique des linéaments sur les images satellitaires par réseaux de neurones: contribution à la cartographie structurale du socle précambrien de la région de Bondoukou (Nord-Est de la Côte d'Ivoire)", Revue Scientifique Internationale de Géomatique Vol. 1, N° 0001 Vol. 1, N° 0001, p 4-17.
10. Poncelet, N. et Cornet, Y. 2010 Transformée de Hough et détection automatique des linéament sur les images satellitaires et modèle numérique de terrain, BSGLG, 54, 145-156.
11. Ling Han, Zhiheng Liu, Zhongyang Zhao, Yuming Ning, 2018. "Analysis and application of lineaments extraction Using GF-1 satellite images in loess covered", The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3, 2018 ISPRS TC III Mid-term Symposium "Developments, Technologies and Applications in Remote Sensing", 7–10 May, Beijing, China.
12. Thierry Quiguer, Pierre Miché et Roland Debrie, 1991."Méthodes d'extraction de primitives par seuillage automatique", Laboratoire capteurs instrumentation et analyse, Treizième colloque Gretsi-Juan-les Pins, du 16 au 20 septembre 1991.

13. Chaieb Ali, 2019 Analyse des risques sismo-tectoniques par la modelisation des données géologiques et topographiques dans un SIG : application des approches morphométriques dans la plaine de Kasserine (Tunisie centrale). Thèse de doctorat, Université de Sfax, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax département de géologie.
14. Moussi Abdelkader, 2019."Développement d'une approche méthodologique morphométrique dans un environnement SIG pour l'analyse de la néotectonique. Etude de cas : la région d'Enfidha (Sahel Tunisien)". Thèse de doctorat, Université Tunis El Manar, Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis, département de géologie.
15. Ralf Reulke, Gianluca Giaquinto, Marcello Maria Giovenco, 2013. Optics and Radar Image Fusion Based on Image Quality Assessment. 978-1-4673-5221-5/13/31.00 ©2013 IEEE. 2013 Seventh International Conference on Sensing Technology.
16. Mansouri Karim, Noamen REBAI, Sonya Gannouni, Slimene Sedrette, Imed Riadh FARAH, 2020. " Validation Par Approche Quantitative de L'amélioration de L'extraction des Linéaments Tectoniques a Partir des Images Sentinel 2A par les Filtres Priwett Modifiés 3X3 Bidimensionnel. Cas D'étude: Grombalia Tunisie", en cours de publication journal Earth Science Informatics Springer.